

ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ШАРАЯТТА ҚАРАҚАЛПАҚЛАРДЫҢ АҰЫЛ ХОЖАЛЫҚ ТӘЖИРИЙБЕСИ

Жумахметова Айым Әдилбай қызы - Бердақ атындағы қарақалпақ мәмлекетлик университети, Этнография, этнология хәм антропология кәнийгелиги 2-курс магистранты

Аннотация. Бул мақалада Арал теңизиниң қурыуы ақыбетинде Қарақалпақстанда жүзеге келген экологиялық кризис шараятында қарақалпақлардың дәстүрий аұыл хожалығы тәжирийбеси анализленген. Онда аграрлық қатнасықлардың тарийхый раұажланыуы, тәбийғый орталыққа бейимлескен дийқаншылық усыллары хәм олардың өзине тән өзгешеликлери сәўлелендирилген. Сондай-ақ, Әмиўдәрья дельтасы шараятында қәлиплескен жасалма суўғарыу, ылғал жерлерден пайдаланыу хәм дельта экосистемасын нәтийжели басқарыу усылларының әхмийети көрсетип берилген.

Гилт сөзлер: Арал теңизи, экологиялық кризис, дәстүрий дийқаншылық, суўғарыу системалары, аграрлық қатнасықлар, ылғал жерлер, палызшылық.

Abstract. This article analyzes the traditional agricultural practices of the Karakalpak people in the context of the ecological crisis in Karakalpakstan resulting from the desiccation of the Aral Sea. It reflects on the historical development of agrarian relations, farming methods adapted to the natural environment, and their distinctive features. Furthermore, it demonstrates the significance of the artificial irrigation, wetland utilization, and effective delta ecosystem management methods that have formed in the Amu Darya delta region.

Keywords: Aral Sea, ecological crisis, traditional farming, irrigation systems, agrarian relations, wetlands, melon and gourd cultivation.

Арал теңизиниң қурыуының нәтийжесинде жүзеге келген Қарақалпақстандағы экологиялық дағдарыс 1970-жылларда алымларды ойланыуға салды. Бул дәуирде тәбийий ресурслардан ойланбай кеңнен

пайдаланылды. Кейинги жылларда да дағдарыслық жағдай күшейиўди даўам етпекте.

Арал теңизи дағдарыслық жағдайы бойынша заманагөй илимий әдебиятларда жүдә үлкен көлемдеги илимий жумыслар әмелге асырылды. Қарақалпақстан тарийхы илиминде бул машқаланың тарийхтаныўшылығы кең хәм хәр тәрәплеме үйренилген. Атап айтқанда, Өзбекстан Илимлер академиясы Қарақалпақстан бөлиминиң бир ғана «Хабаршы» (Вестник) журналында: «Арал катастрофасы: ақыбетлери, машқалалары хәм олардың шешимлери» атамасындағы жүдә үлкен көлемдеги усы мәселелер менен байланыслы кунлы илимий мақалалар баспадан шықты.

Орта Азия аймағындағы аграр мүнәсибетлер тарийхтаныўшылығына тоқталсақ, олардың көпшилиги ХХ әсирдиң биринши ярымына туўры келеди. В.В.Бартольд [3] изертлеўлеринде, Г.В.Шарапов [6], А.М.Юлдашев [7] хәм басқалар Орта Азия экономикасы хәм аўыл хожалығы, Кубла Арал бойы халқының аўыл хожалығының раўажланыў дәрежеси өзлери тәрәпинен жүдә жоқары деп белгиленип берилген мәселелерге тоқталып өткен.

Қарақалпақларда аграр мүнәсибетлерди орнатыў әҳмийетли болыўына қарамастан, бағшылық хәм палыз өнимлерин көбейтиў мәселелери Қарақалпақстан аўыл хожалығына бағышланған жумысларда толық қамтып алынбады.

Қарақалпақлардың дийханшылық дәстүрлериниң әйем дәўирлерден берли бар екенлиги ҳаққында мағлыўмат бериўши тарийхий дереклер менен биргеликте археологиялық дереклерденде тастыйықланған. С.П.Толстов дийханшылық мәдениятының жүдә ескилигин атап өтип, былай жазған еди: «Афригид естеликлери материаллары Хорезмниң VI-VIII әсирлердеги социал-экономикалық тарийхының бир қатар әҳмийетли мәселелерин толық ашыў бериў имканын береди. Қарабаханаларда жақсы сақланған органикалық қалдықлардың табылмалары үйренилип атырған дәўир экономикасын толық ашып береди. Тары, мәш, жүзим, пахта, қақланған алмурт, қабақ хәм басқалар бул дәўирдеги аўыл хожалық егинлериниң

курамын анық көрсетип бере алады» [5,150]. Мәдениет егинлер хақындағы мағлыұматлар Е.Е.Неразик изертлеулеринде ушырасады: «Өсимликлердин тухымлық хэм егислик жерлеринен табылған мағлыұматларға карағанда, оазис халқы тары, арпа, бийдай, палыз хэм базы бағшылық егинлери жетистирилген. Бағларда қәрели, шийе, алма, жүзим, ерик, шабдал писип жетилистирилген [4,42].

Аграр қатнасықлар раўажланыуының көп әсирлик тарийхында карақалпақлар экономиканы басқарыудың хэм қоршаған орталыққа ғамхорлық етиудің өзине тән усылларын ислеп шықты. Бул өз гезегинде ықлым хэм тәбийий ландшафт жағдайынан пайдаланыу хэм хожалық искерлиги усылларында тарийхий изин қалдырды. Карақалпақлардың дийханшылығы жасалма суўғарыу, сондай-ақ, ызғарлы жерлерден, дәрья дельтасындағы атаулар хэм тегисликлерден, қурыған көллердин түбинен, сондай-ақ, көплек қолтықлардан пайдаланыуы менен ажыралып турады. Жасалма суўғарыудың тийкарғы суў дереги – Әмиудәрья менен байланыслы еди. Оннан тийкарғы суў артериялары – Кегейли, Қуўанышжарма, Шортанбай, Шоманай, Қыятжарған хэм басқа да сағалар пайда болған. «Ызғар хэм дәрья бойындағы дийханшылықтың (дәрья суўы толып-тасып, мәлим мүддеттен кейин, дәрья суўы қайтып, ығалланған жерлеринде дийханшылық пенен шуғылланыу) әйемги көринислери тийкарында, батпақлы жерлерди мелиоратив жағдайына келтириу, суў тасқынларын тәртипке салыу хэм қурып қалған дельта каналлары хэм көллерди тәртиплестириу усыллары ислеп шығылды. Олардан киши далаларда жайласқан жағыс бойлап қысқа каналлар алынған» [1, 223].

Ызғар хэм дәрья бойларындағы жерлер ауыл хожалығы экономикасының жәрдемши тармағы еди. XIX әсир орталарындағы авторлардың шығармаларында дәрья бойларындағы дийханшылықтың қызықлы ўақыяларын келтиреди: «Бул пәс тегисликлер хәр жылы Әмиудәрьяның суўы толып-тасқан ўақтында суў астында қалады. Суўдың тартылыуы менен карақалпақлар ызғар топыраққа ислеу берип, оған

тийкарынан палыз егинлери, тары хэм арпа егеди» [2,163]. Бир ўақытлары аўыл хожалығы әмелиятында әхмийетли орын тутқан бул усыл шараяттың заманагөйлесиўи менен қолланылмай қалынды. Буның себеби, Әмиўдәрьяның сайызлығы, суў тасқынының жоқлығы; суў базы қурғақшылық мәўсимлерде, хәттеки, суўғарыў, системаларына да жетип бармайды.

Жуўмақлап айтқанымызда, Қарақалпақстан аймағында аграр қатнасықлардың раўажланыўы көп әсирлик тарийхқа ийе болып, ол тийкарынан Әмиўдәрья дельтасы шараятына бейимлескен дәстүрий дийқаншылық системалары менен байланыслы болды. Дәстүрий қарақалпақ дийқаншылығы – жасалма суўғарыў, шорланған жерлерди жуўыў, дельта экосистемасынан рационал пайдаланыўға тийкарланған система еди. Бул система узақ жыллар даўамында экологиялық теңсалмақлылықты сақлап келген. Бирақ индустриаллық масштабтағы аграр сиясат (пахта монокультурасы, суўды шектен тыс бурып алыў) бул теңсалмақлылықты бузды. Хәзирги жағдайда аймақ ушын ең әхмийетли мәселе – экономикалық раўажланыў менен экологиялық турақлылық арасында тең салмақлылықты сақлаў есапланады.

Пайдаланған әдебиятлар:

1. Андрианов Б.В. Древние оросительные системы Приаралья (В связи с историей возникновения и развития орошаемого земледелия). М., 1969.
2. Базинер Т.Ф. Путешествие через киргизские степи в Хиву в 1842-1843 гг. // Туркестанские ведомости, 1873. № 31, 46.
3. Бартольд В.В. Работы по исторической географии. М., 2002.
4. Неразик Е.Е. Хорезм в VII-VIII вв. Средняя Азия в раннем средневековье. Археология. Красная серия. М., 1999. Б. 30-49.

5. Толстов С.П. Древний Хорезм. Опыт историко-археологического исследования. М., 1948.
6. Шарапов Г.В. Разрешение аграрного вопроса в России после победы Октябрьской революции. М., 1961.
7. Юлдашев А. Аграрные отношения в Туркестане (конец XIX-начало XX вв.). Ташкент, 1969.